

ПОЛУЧЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

¹Жўраева М.Б, ²Элбоев Р.Ф, ³Шукуров Д.Х

^{1,2,3}Денауский институт предпринимательства и педагогики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115657>

Аннотация. В статье представлена информация об общем принципе работы сенсibilизированного красителем солнечного элемента. Также был проведен анализ пигмента фталоцианина меди, используемого в качестве чувствительного красителя в спектрофотометре UV-Vis.

Ключевые слова: солнечный элемент, энергия, спектрофотометре UV-Vis, фталоцианиновый пигмент, полупроводниковые соединения.

Abstract. The article provides information on the general operating principle of a dye-sensitized solar cell. An analysis of the copper phthalocyanine pigment, used as a sensitive dye in the UV-Vis spectrophotometer, was also carried out.

Keywords: solar cell, energy, UV-Vis spectrophotometer, phthalocyanine pigment, semiconductor compounds.

Сенсibilизированный красителем солнечный элемент - недорогой тип солнечных элементов. Синтетические пигменты можно использовать в качестве красителей для DSSC. В данном исследовании фталоцианин пигментовы был использован в качестве красителя для чувствительных к красителю солнечных элементов (DSSC) на основе TiO₂. Ранее принцип работы и свойства этой солнечной батареи были тщательно изучены Грацелем и О’Реганом и их с посохом [1]. Для достижения высокой производительности DSSC важна большая площадь поверхности наноструктуры слоя TiO₂, потому что это позволяет адсорбировать достаточно большое количество молекул красителя, необходимых для эффективного преобразования света [2].

Базовый рабочий цикл чувствительного к красителю солнечного элемента (DSSC) можно резюмировать следующим образом с помощью фотохимических реакций: Раствор йода в йодиде калия, который отдает электроны красителю, иону йода, восстанавливает электроны через катод. Вот слой S-красителя, hν-света, полупроводникового оксидного слоя TiO₂.

фотоанод: $S + h\nu \rightarrow S^*$ - поглощение света краситель;

краситель: $S^* \rightarrow S + e^- (TiO_2)$ - потеря электронов;

$2S + 3I^- \rightarrow 2S + I_3^-$ - восстановление потерянных электронов;

катод: $I_3^- + 2e^- (Pt) \rightarrow 3I^-$ - восстановление потерянного электрона электролита; $I_3^- + 2e^- (TiO_2) \rightarrow 3I^- + TiO_2$ - восстановление потерянного электрона электролита; внешний вид процесса в целом:

$e^-(Pt) + h\nu \rightarrow e^-(TiO_2)$.

Когда солнечный свет проникает через проводящее стекло, краситель (фотосенсibilизатор), чувствительный к солнечному (видимому) свету, поглощает фотон. Электрон красителя будет возбужден и инжектирован в зону проводимости TiO₂ и течет через внешний провод к нагрузке (например, лампе). Потеря электрона из красителя будет

компенсирована электроном из электролита в результате окислительно-восстановительной реакции йодида (I^-), окисленного до трииодида (I_3^-), и высвобождения электрона.

На рис. 1 показаны результаты измерения поглощения света на спектрофотометре UV-Vis красителей фталоцианина меди, в спектре видимого света 320-1000 нм. Диапазон длин волн спектра лежит между 320 нм и 1000 нм. Было обнаружено, что фталоцианин меди имеет пиковое поглощение при 600 нм. Фталоцианин меди показывает хороший уровень поглощения от 400 до 600 нм. В результате понятно, что фталоцианин меди будет поглощать свет в диапазоне длин волн от 400 до 600 нм. Оставшийся спектр будет отражать смесь красного и синего цветов. Цвет похожий на фиолетовый с белым светом. В основном, это поглощение связано с сопряженными связями, содержащимся в фталоцианин меди. Поскольку фталоцианиновые пигменты обладает наибольшей способностью поглощать фотоны от света, В этом исследовании для DSSC была выбрана фталоцианин меди пигмент для использования в качестве красителя.

Рис.1. Спектры поглощения зависимости от поглощения длина волны красителя на основе фталоцианина меди.

На рис. 2 и 3 показаны напряжения и токи, собранные шестью узлами DSSC через 10 дней, а на рис. 4 показана мощность, подаваемая шестью узлами DSSC. Результаты электрического тренда были взяты в качестве образца, показывающего самые высокие электрические характеристики при $450^{\circ}C$ в течение 1 часа и самые низкие при 2 часа $550^{\circ}C$.

Когда солнечный свет проникает через проводящее стекло, краситель (фотосенсибилизатор), чувствительный к солнечному (видимому) свету, поглощает фотон. Электрон красителя будет возбужден и инжектирован в зону проводимости TiO_2 и течет через внешний провод к нагрузке (например, лампе). Потеря электрона из красителя будет компенсирована электроном из электролита в результате окислительно-восстановительной реакции йодида (I^-), окисленного до трииодида (I_3^-), и высвобождения электрона. Электрон от нагрузки будет течь обратно в DSSC через противозлектрод (покрытый Pd/Au), который каталитически способствует реакции восстановления трииодида электролита (I_3^-) в иодид (I^-) и повторно используется в процессе преобразования.

REFERENCES

1. Kay A, Grdzel M., // Low cost photovoltaic modules based on dye sensitized nanocrystalline titanium dioxide and carbon powder //, Sol. Energy Mater. Solor Cells 1996.
2. Dresselhaus, M.S., Thomas. I.L., // Alternative energy technologies //, Nature 2001, 332–337.